

ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ ДАВЛАТ МУЗЕЙИ АРХЕОЛОГИЯ ФОНДИНИНГ БОЙИТИЛИШИГА ОИД БАЪЗИ МАСАЛАЛАР (1991-2021 йиллар кесимида)

Боймирзаев Сарвар Бойназар ўғли

Ўзбекистон тарихи давлат музейи илмий ходими, т.ф.ф.д. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606620>

Ўзбекистоннинг узоқ ўтмишидаги осори атиқалари, жумладан археологик топилмаларнинг бугунги кунгача етиб келишида ва келажак авлодга муносиб етказишда Ўзбекистон тарихи давлат музейининг ўрни беқиёс. Ўзбекистон тарихи давлат музейи ўз фондларида Ўрта Осиёнинг биринчи даражали илмий аҳамиятга эга, дунёга машхур бўлган юз минглаб моддий ва маънавий ёдгорликларидан топилган археологик, нумизматик, этнографик топилмалар ҳамда архив ҳужжатларини сақлаб келди. Ушбу бой мероснинг таркибий қисми бугунги кунда 75 мингдан зиёд ашёни о‘з ичига олган Археология фондида сақланиб келаётган археологик топилмалардан иборатдир.

1991 йилда Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Археология институти Шош-Уструшона экспедициясининг Қанҳа отряди раҳбари Г.И.Богомоллов 1981–1990 йилларда Қанҳа шаҳрида олиб борилган археологик қазилмалар натижасида топилган 120 га яқин буюмни музейга топширди [Ўзбекистон тарихи давлат музейи археология фондининг 308 сонли коллекция китоби: 1]. Ушбу топилмаларнинг катта қисмини сопол идиш бўлаклари, симобкўзачалар, қувур бўлаги, шиша идиш бўлаклари ва тошлардан ясалган тақинчоқлар ташкил этади.

Музейнинг Археология фондида археологик экспедиция натижаларида топилган ёзув намуналари ҳам топширилган. Инсон маданиятининг белгиларидан бири бўлган ёзувнинг пайдо бўлиши дастлаб Осиё ва Шимолий Африка (қадимги Миср)га бориб тақалади. Одамлар томонидан яратилган билимлар, кашфиётлар аجدодлардан авлодларга айнан ёзув орқали етиб келмоқда. Юртимизда қадим замонларда турли хил ёзувлардан фойдаланилган. Булар оромий ёзувига асосланган хоразм, сўғд, бактрия, кҳарошти, юнон, парфия, яхудий, руний, куфий ёзувларидир. Ушбу ёзув намуналари Сурхон воҳасида жойлашган Эски Термиз худудидан кўплаб топилган. Бунга далил қилиб Л.И.Альбаум томонидан музейга топширилган археологик топилмаларни олишимиз мумкин. 1995 йилда Л.И.Альбаум томонидан музейга I-II асрларга оид навбатдаги коллекция топширилди. Уларнинг орасида терракота ҳайкалчаларнинг қолиплари, кҳарошти (I-илова) ва бактрия ёзуви бўлган сопол идиш парчалари, тошга ўйиб чизилган нилуфар гули барги ва ёзув, кҳарошти ёзуви туширилган оҳактош парчасининг мавжудлиги Сурхон воҳаси худудида антик даврда маданиятнинг ривожланганлигини исботлаб беради. Бундан ташқари, гипсдан ясалган думалоқ шаклдаги қуёш худосининг юзи тасвирланган безак намунаси бўлиб, у пешонасида соч толалари, қошлари пешонасигача чўзилган, соқоллари ўсган ҳолда мўйлови билан кўшилиб кетган, кўз ковоқлари шишган, бурни кичик ва текис, лабининг юқори қисмига мўйлови тушиб турган ҳолда, орқа томонида эса матонинг излари кўрилади. Бу ҳолдаги тасвирлаш ўша давр одамларининг тасаввурида илоҳларнинг кўриниши қандай деган саволга жавоб топиш имконини беради. Бошсиз будданинг ўтирган ҳолатда, қизил ранг билан ишланган ҳайкали ва тошдан ўйиб ишланган “ванна” умумий ҳисобда эса 140 дона Фаёзтепани навбатдаги ўрганиши натижасида топган археологик ашёлар мавжуд. Топилмалар орасида бир неча тилда

ёзилган ёзувларни топилиши антик даврда юртимиз ҳудудида яшаган инсонлар ушбу ёзувлардан фойдаланганлигидан далолатдир.

1998 й 22 июнда Э.Некрасова ва Д.Чунихиналар томонидан Қашқадарё, Хоразм вилоятларидан 1985-1991 йилларда тўпланган 52 та археологик топилма музейга топилди [Ўзбекистон тарихи давлат музейи КП–2166: 1]. Ашёлар орасида симобкўзачалар, сопол идишлар ва уларнинг парчалари, шиша идиш бўлаклари, терракота ҳайкалчаларнинг бўлаклари, бронза ҳалқа ва темир буюм бўлаклари мавжуд [Ўзбекистон тарихи давлат музейи археология фондининг 325 сонли коллекция китоби: 1]. Топилмалар орасида одамнинг тасвири ва унинг атрофида дурадгорлик белгилари бўлган орастадоннинг бир қисмини борлиги ушбу орастадон дурадгорлик билан шуғулланган уста учун ясалган деган тахминга келишимиз учун асос бўлиб хизмат қилади. Чунки, инсонлар орастадонларга имкон қадар марҳум ҳақида маълумот берувчи тасвирларни ифодалашга ҳаракат қилишган.

2002 йил январида Музейга академик Ю.Ф.Буряков томонидан Шохруҳия шаҳарчасидан 2001 йилда топилган XV асрга оид ҳарбий совут келтирилди. [S.Boymirzayev: 72] Бу Темурийлар даврига тегишли совут ҳисобланади (2-илова). Демак, ушбу совут Соҳибқирон Амир Темур аскарларидан бирига тегишли эканлиги ҳақиқатга яқин. Тарихдан маълумки, 1220 йилда Чингизхон бу шаҳарни вайрон этиши натижасида ҳеч ким яшамайдиган ҳудудга айланган. Уни Амир Темур қайта тиклаб 1392 йил бу шаҳарни ўғли Шохруҳ шарафига Шохруҳия деб атаб, бу шаҳар А.Темурнинг ҳарбий юришларидан олдин фақат ҳарбий саркардалар иштирокида машварат ўтказадиган жойи бўлган. Барча уруш режалари шу ерда тузилган. Унгача уруш режаси ҳақида ҳеч ким билмаган. Демак ҳарбий шаҳар бўлган. Табиийки совут ҳам бунга дадил. Соҳибқирон вафотидан кейин ҳам темурийларнинг Олтин Ўрда билан курашида муҳим стратегик маскан вазифасини ўтаган. Полимерлар кимёси ва ядро физикаси институтида олиб борилган текширувлар натижаси шуни кўрсатадики, ушбу совут темирдан ясалган, пайвандлаш учун углеродли пўлатдан фойдаланилган. Мукамаллиги жиҳатидан ноёб ушбу ҳарбий яроғ нафақат Ўзбекистонда, балки бутун Марказий Осиёда ягона саналади. У 100 га яқин пўлат плита (қобик) дан иборат бўлиб тўртбурчак шаклда (11x8 см), бир бирига маҳкамланган. Дубулғасининг ҳам бир қисми сақланиб қолган. Ушбу коллекцияда лойдан ясалган ғишт, сирланган сопол идиш парчалари, кўк рангли мойчироқ, шиша идиш бўлаклари ҳам мавжуд.

2001 йилнинг октябрида музейга Жарқўтон илк шаҳар ёдгорлигидан топилган, лойдан ясалган диний маросим ўтказувчи диний вакил (роҳиб) ҳайкали академик А.Асқаров томонидан келтирилди (мил. авв. 1300–1350 йиллар). Бундай ҳайкал Жарқўтон ёдгорлиги очилгандан бери биринчи марта топилиши бўлиб, ундан кейин ҳам бу каби қайкалча Жарқўтон ёдгорлиги ибодатхонасидан топилмаган. Қизиғи шундаги бу давр сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотлар натижасида оташпарастликдан зардуштийликка ўтиш даврини характерлаши асосланган. Ҳайкалга эътибор берсак осмонга қараб, қўллари дуога очилган ҳолатни кўриш мумкин. Демак, ўша даврдан бошлаб, яъни бундан 3,5 минг йил олдин осмонга қараб илоҳий куч борлигига ишониб сажда қилган, дейиш мумкин. Бу ҳолат бугунги кунда ҳам инсонлар томонидан амалга оширилиб келинади.

2002 йил 15 ноябрда академик А.А. Асқаров Тошкент вилояти Тўйтепа туманининг шарқий қисмида жойлашган Бешкапа манзилгоҳини ўрганиш натижасида топилган икки

дона оссуарийни музейга топширган. Ушбу овалсимон оссуарийларнинг юза қисмида муҳрлар акс этган. Қадим давлатчилик анъанасига кўра муҳрлар бошқарув белгиси эканлигига эътибор қаратадиган бўлсак ушбу оstadонлар ҳукмдор ёки оқсоқол ёки уларнинг яқин қариндошларига тегишли деб ҳисоблашимиз мумкин. Бугунги кунда ушбу икала оstadон ҳам музей экспозициясидан жой олган.

Ўзбекистонда аҳолининг палеолит давридан бошлаб яшаб келаётганлигини тасдиқловчи топилма - одам суягини 1980 - 1988 йилларда ўзбек археологиясининг устунларидан бири бўлган Ўткир Исломов бошчилигидаги ЎЗР ФАга қарашли Археология институтининг палеолит бўлими Фарғона водийси Сўх туманида жойлашган Селунғур ғоридан топган. Ушбу топилмалар фанга “Селунғур одами” номи билан киритилган. 1988 йилда музейга олиб келинган бир дона узунлиги –16 см, кенлиги-3,5 см. бўлган инсон елка бўғими суяги ва қадимги одамларнинг 6 дона узунлиги-2-3 см, кенлиги 0,7; 0,9; 1,3 см. ли ҳар хил ўлчамдаги, узун, бир илдизли қадимги палеолит даврининг энг қадимий туридаги инсон тишлари музей қирим китобига 2007 йилда киритилган. [Ўзбекистон тарихи давлат музейи КП 4735: 1] (3-илова).

2003 йилда Тошкент вилоятидан яна қадимги даврга тегишли одам суяги топилди. Ушбу одам суяги Тошкент ҳудудида ҳам инсоният тош давридан яшаганлиги тўғрисидаги қарашларни исботлайди. Бу топилма ўрта палеолитдан сўнги палеолитга ўтиш даврига оид. Топилма 2003 йилда Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ тумани Бурчмулла қишлоғида жойлашган Обираҳмат ғоридан 1998 йилда бошланган Ў.Исломов ва А.Деревянко (Россия) лар раҳбарлигидаги кўшма экспедиция давомида топилган [Л.Левтеева, В.Минасянц: 195]. Вена (Австрия) университетининг антропологлари суяк парчаларини юқори сифатли нусхасини яратади. 2007 йилда бош суягини чап томонини парияентал қисми, темпорал суяк, одам тишлари биргаликда музейга топширилди. Мазкур топилмалар бугунги кунда музей экспозициянинг биринчи залида ташриф буюрувчилар учун намойиш этилмоқда.

Тарих фанлар доктори Р.Сулаймонов 2003 йил Қашқадарё вилояти Китоб туманида ўрта Палеолит даврига оид Ангилак манзилгоҳидан (42 мингйиллик) топилган одам оёғининг 6.7 см ли 1 дона метаторсал суягини 2013 йилда музейга тақдим этади. У ўрта палеолит даври (42 мингйиллик)га оид. [Ўзбекистон тарихи давлат музейи КП 5011: 1]

Юртимизнинг бир нечта ҳудудларидан, жумладан Сурхондарё, Фарғона, Тошкент, Қашқадарё вилоятларидан палеолит даври манзилгоҳларидан тош қуроллари ва ҳайвон суяқларининг қолдиқлари билан бир қаторда одам суяқларини топилиши тош давридан одамлар юртимиз ҳудудида муқим яшаганлигидан далолат беради. Бу эса тарихимиз жуда узоқ мингйилликларга бориб тақалишини музейга ташриф буюрган ҳар қандай инсон тушуниши аниқ.

Қамолитдин Беҳзод номидаги дизайн ва миллий рассомлик институти доценти Г. Дресвянская томонидан 2004 йилда XX асрнинг 80-90 йилларида Қашқадарё вилояти Чечактепа манзилгоҳини (Қизилдарё ва Тирнасой соҳилларида жойлашган) ўрганиш давомида топилган археологик топилмалар топширилди [Ўзбекистон тарихи давлат музейи КП 3881: 1]. Ашёлар орасида V-VI асрларга оид терракота ҳайкалчалари, ингичка ишланган паёла ва сопол идиш бўлақлари учрайди. Терракота ҳайкалчаларида нимани тасвирланишига кўра жуда қизиқарлидир. Бундан ташқари лойдан ясалган думалок шаклдаги муҳр ҳам мавжуд. Муҳр икки қатор қизиқ, уларни бир бири билан боғлаш учун

6 та безакдан фойдаланилган. Ўртасида эса қуёш тасвири чизилган. Бу қуёшни илоҳийлаштирилганлигига яна бир далилдир.

2004 йилда Музей археология фонди Киндиктепа, Тункет (Тошкент вилояти) ва Мингўрик (Тошкент) дан топилган сопол идиш бўлаклари билан бойиди. Мингўрик ёдгорлиги бир неча марта археологлар томонидан ўрганилган объектлардан бири ҳисобланади.

Н.И. Крашенинникова 1964-1982 йилларда Қашқадарё вилояти Китоб туманининг турли ҳудудларидан антик даврга оид 500 га яқин тўплаган топилмаларни 1996 йилда музей илмий ходимларидан А.Мусакаева ва В.Миносянц томонидан топширилган. Ушбу топилмалар суяклар, тош, ойна, лой, бронза ва темирдан ясалган буюмларнинг парчаларидан иборат [Ўзбекистон тарихи давлат музейи КП 2155: 1]. Уларнинг орасида буғдой доналарини ҳам кўришимиз мумкин [Ўзбекистон тарихи давлат музейи КП 2154: 1]. Бу даврда яна Оёқоғитма манзилгоҳидан топилган неолит даврига оид сопол идиш [Ўзбекистон тарихи давлат музейи КП 4731: 1] ҳам мавжуд. Ушбу топилма бугунги кунга қадар музейга олиб келинган лойдан ишланган буюмлар орасида энг қадимийларидан биридир. Унинг бизгача бутун ҳолда етиб келиши неолит даври маданияти, аҳолининг турмуш шароитлари ва машғулотлари ҳақида янги хулосалар чиқаришга далил бўла олади.

2007 йилда музей Кириш китобига яна бир ноёб топилма - горелеф (текис сатҳга ишланган бўртма нақш) киритилди[S. Воумирзайев: 75]. У 1979 йилда Б. Турғунов бошчилигидаги Ўзбекистон санъатшунослик экспедициясининг Айритом бўлими томонидан Айритом ёдгорлигида амалга оширилган қазилма натижасида топилган. Оқ мрамрдан ишланган. Олд томонида тўртбурчак шаклдаги пойдевор устида турган эркак ва аёл тасвири бор. Аёлнинг фақат пастки қисми сақланган бўлиб, оёғида билакузук ва узун кўйлақда тасвирланган. Эркакнинг эса фақат оёқ қисми сақланиб қолган. Ҳайкалнинг пастки қисмида 350-360 ҳарфдан иборат олти қатордан иборат матн бор. Ёзувлар милoddан аввалги II асрга тегишли бўлиб вақт ўтиши билан эрозия оқибатида анча қисми едирилиб кетган. В. А. Лившиц ва Э.В.Ртвеладзе каби олимлар ушбу ёзувларни ўқиган. Ёзув Кушон империяси даврида кушон тилида, ёки кушон-бактрия тилида герк алифбосида ёзилган деган хулосага келинган. Бу Ўрта Осиёда топилган биринчи қадимги бактрия тилидаги монумент ҳисобланади. (4-илова) Ушбу экспонат 2023-2024 йилларда Берлин шаҳридаги Жеймс Симон галериясида ташкил этилган “Ўзбекистоннинг археологик хазиналари. Македониялик Искандардан Кушонлар салтанатигача” кўргазмасида иштирок этган.

Хулоса ўрнида шуни айтиш ўринлики, мустақилликнинг дастлабки даврларида мавжуд қийин вазиятларга қарамаздан, фидойи археологларнинг меҳнати самараси ўлароқ музейга бир қатор ноёб ашёлар тақдим этилди. Бунинг натижасида бугунги кунда юртимиз тарихини қадимийлаштира оладиган, экспозиция залларини безаб турган экспонатларга эга бўлдик. Музейга топилмаларни қабул қилиш бўйича бугунги кунда ҳам бир қатор ижобий ишлар давом эттирилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон тарихи давлат музейи КП - 2166, 1998 йил.
2. Ўзбекистон тарихи давлат музейи археология фондининг 325 сонли коллекция китобидан.

3. S.Boymirzayev O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi arxeologiya fondining shakllanishi va rivojlanishi: Tar. fan. nom. diss – T., 2023. – 72 b.
4. Ўзбекистон тарихи давлат музейи КП 4735. 2007 йил.
5. Левтеева Л., Минасянц В. Эхо ушедших эпох. –Т., 2017. –С. 195.
6. Ўзбекистон тарихи давлат музейи КП 5011. 2013 йил.
7. Ўзбекистон тарихи давлат музейи КП 3881. 2004 йил.
8. Ўзбекистон тарихи давлат музейи КП 2155. 2006 йил.
9. Ўзбекистон тарихи давлат музейи КП 2154. 2006 йил.
10. Ўзбекистон тарихи давлат музейи КП 4731. 2007 йил.
11. S.Boymirzayev O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi arxeologiya fondining shakllanishi va rivojlanishi: Tar. fan. nom. diss – T., 2023. –75 b.

Иловалар

1-илова

2-илова

3-илова

4-илова